

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL II: DESAFIOS E PRÁTICAS EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

EVALUATION STRATEGIES IN ELEMENTARY SCHOOL: CHALLENGES AND PRACTICES IN A STATE SCHOOL

Resumo: Neste trabalho, relata experiência e adaptação, quanto a avaliação no qual, é uma ferramenta essencial no processo educacional, indo além da atribuição de notas para refletir o progresso do aluno e orientar práticas pedagógicas. Métodos inovadores, como é proposto pela professora, mostram-se eficazes ao estimular habilidades como raciocínio lógico, comunicação e autonomia. No modelo adotado, os alunos resolveram questões matemáticas individualmente em tempo reduzido, depois apresentaram suas soluções no quadro, promovendo reflexão crítica e aprendizado colaborativo. Essa experiência reforça que métodos avaliativos diversificados contribuem para um ensino mais inclusivo e eficaz. Ao incentivar a participação ativa e permitir que os alunos compreendam seus erros como oportunidades de aprendizado, a professora criou um ambiente acolhedor e dinâmico, promovendo maior confiança e envolvimento dos estudantes. Assim, a avaliação tornou-se um instrumento pedagógico capaz de potencializar o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos.

Palavras-chave: Métodos Avaliativos, Inovação, adaptação, Desafios.

Abstract: In this work, he reports experience and adaptation, regarding the evaluation, in which it is an essential tool in the educational process, going beyond the attribution of grades to reflect the student's progress and guide pedagogical practices. Innovative methods, as proposed by the teacher, are effective in stimulating skills such as logical reasoning, communication and autonomy. In the adopted model, students solved mathematical questions individually in a reduced time, then presented their solutions on the board, promoting critical reflection and collaborative learning. This experience reinforces that diversified evaluation methods contribute to more inclusive and effective teaching. By encouraging active participation and allowing students to understand their mistakes as learning opportunities, the teacher created a welcoming and dynamic environment, fostering greater student confidence and engagement. Thus, evaluation has become a pedagogical instrument capable of enhancing the academic and personal development of students.

Keywords: Evaluation Methods, Innovation, adaptation, Challenges.

1 A Relevância da Avaliação no processo de ensino-aprendizagem em Matemática

A avaliação desempenha um papel crucial no processo educacional, funcionando não apenas como uma ferramenta de verificação de aprendizagem, mas também como um guia essencial para o desenvolvimento de estudantes, professores e do próprio sistema educacional. Sant'Anna (2013, p. 16) ressalta, “Avaliar não é rotular coisa e muito menos

¹ Universidade Federal de Rondônia • Ji-Paraná, RO — Brasil • ✉ kesiamachadosousa@gmail.com • ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5134-4936>

² Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, RO — Brasil • ✉ brunnajipa@gmail.com • ORCID <https://orcid.org/0009-0005-5618-0180>

³ Universidade Federal de Rondônia • Ji-Paraná, RO — Brasil • ✉ pissolato.2011@gmail.com • ORCID <http://lattes.cnpq.br/6764232004626990>

alguém!”. Vivemos em uma sociedade que cada vez mais, é orientada pelo conhecimento, porém, avaliar vai além da simples atribuição de notas; trata-se de um processo contínuo e dinâmico que reflete o progresso do aluno e informa a prática pedagógica.

A avaliação é essencial para identificar o nível de compreensão dos alunos e ajustar o ensino conforme suas necessidades. Por meio de diferentes métodos, como provas e trabalhos, o professor pode detectar pontos fortes e dificuldades. Além disso, uma avaliação bem planejada estimula o pensamento crítico, a resolução de problemas e a aplicação prática do conhecimento. Esse processo contribui para que os alunos desenvolvam competências importantes para enfrentar desafios reais. Assim, a avaliação vai além da memorização, promovendo um aprendizado mais completo e eficaz (Sant’Anna, 2013).

Outro aspecto importante é que a avaliação também serve como *feedback* tanto para os alunos quanto para os professores. Para os estudantes, o retorno das avaliações fornece uma visão clara de seu desempenho, ajudando-os a refletir sobre seu progresso e a se empenharem em melhorar. Para os professores, os resultados das avaliações funcionam como um termômetro para sua prática pedagógica, indicando se as metodologias de ensino estão sendo eficazes ou se necessitam de ajustes.

Além disso, a avaliação tem um papel fundamental na promoção do sistema educacional. Ao adotar métodos avaliativos diversificados, que contemplem diferentes formas de aprendizado, é possível incluir alunos com variadas competências e estilos de aprendizagem. Isso torna o processo mais justo e democrático, garantindo que todos os estudantes tenham a oportunidade de demonstrar seu conhecimento e habilidades de maneiras que sejam adequadas ao seu perfil.

Por fim, a avaliação no contexto educacional desempenha um papel essencial na tomada de decisões, tanto no âmbito institucional quanto governamental. Os dados obtidos a partir das avaliações permitem uma análise aprofundada do desempenho escolar em diferentes níveis, fornecendo subsídio para a formulação e aprimoramento de políticas educacionais.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ressalta que: “[...] construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos[...]”. Percebe-se que a BNCC destaca de qual é importante da avaliação, pois essa perspectiva valoriza a avaliação não apenas

como uma ferramenta de verificação, mas como parte integrante do processo de ensino aprendizagem.

Dessa forma, gestores e autoridades educacionais podem implementar estratégias mais eficazes para a melhoria do ensino, garantindo que as ações sejam direcionadas às reais necessidades dos alunos e das escolas.

Em síntese, a avaliação representa um pilar fundamental na educação, funcionando como uma ponte entre o ensino e a aprendizagem. Mais do que um instrumento para mensurar o conhecimento adquirido, ela promove reflexões sobre o processo educativo e contribui para a construção de um ensino mais inclusivo, dinâmico e voltado para o desenvolvimento integral do estudante.

2 A Efetividade dos Métodos Avaliativos: Uma Análise da sua Aplicabilidade e Impacto

A eficácia dos métodos avaliativos é uma questão central no campo da educação. Afinal, avaliar não é apenas atribuir uma nota ou classificar o desempenho dos estudantes, mas verificar se o processo de aprendizagem está realmente acontecendo de forma significativa. Para Sant’Anna (2013, p. 27) “A avaliação só será eficiente e eficaz se ocorrer de forma interativa entre professor e alunos, ambos caminhando na mesma direção, em busca dos mesmos objetivos”. A autora enfatiza a importância da avaliação como um processo dinâmico e colaborativo entre professor e aluno, no qual, só é atingida a máxima eficiência e eficácia quando há uma interação contínua entre as partes envolvidas, permitindo que ambos estejam alinhados em relação aos objetivos de aprendizagem.

Quando professor e alunos caminham juntos na construção do conhecimento, a avaliação se torna uma ferramenta de apoio ao ensino, promovendo um ambiente de aprendizado mais participativo e eficaz.

No contexto educacional em constante transformação, a avaliação vem desempenhando um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Diante deste cenário, surge um questionamento que precisamos refletir cautelosamente: Existem métodos avaliativos realmente eficazes? A resposta é afirmativa, porém, sua eficácia está diretamente relacionada à forma como são aplicados, aos objetivos pedagógicos estabelecidos e à diversidade das estratégias adotadas pelos docentes.

Primeiramente, é importante entender que a eficácia de um método avaliativo depende de sua capacidade de refletir de maneira fiel as habilidades e conhecimentos dos alunos.

Fiorentini (2020, p.15) diz que o professor deve ser, por assim dizer, um diplomata, levando em conta o progresso psíquico do aluno, para poder agarrar seu interesse. Afirma, também, que o professor só terá sucesso se apresentar as coisas numa forma intuitivamente compreensível. Um método de avaliação eficaz deve não apenas medir o que foi ensinado, mas também considerar o contexto de aprendizado e os diferentes perfis de estudantes. Nesse sentido, os métodos mais tradicionais, como provas e testes padronizados, por mais que sejam amplamente utilizados, nem sempre são suficientes para captar toda a complexidade da aprendizagem.

Entre os métodos avaliativos mais eficazes, destaca-se a avaliação formativa, que ocorre de maneira contínua ao longo do processo de ensino. Nesse modelo, o foco está no acompanhamento do desenvolvimento do aluno, com feedbacks constantes e a identificação de áreas que precisam de reforço. A avaliação formativa permite que os professores ajustem suas estratégias pedagógicas em tempo real, promovendo intervenções pontuais que podem melhorar o aprendizado antes de uma avaliação final. Exemplos incluem questionários, atividades em sala, participação em discussões e exercícios práticos (Grego, 2013).

Outro método que tem ganhado destaque é a avaliação por portfólio. Esse tipo de avaliação permite que o aluno organize e apresente evidências de sua aprendizagem ao longo de um período, por meio de trabalhos escritos, projetos, reflexões pessoais e até atividades extracurriculares. O portfólio oferece uma visão holística do progresso do aluno, possibilitando uma análise mais profunda de seu desenvolvimento. Além disso, promove a autonomia e o senso de responsabilidade pelo próprio aprendizado (Vierira, 2002).

A avaliação baseada em projetos que também é amplamente reconhecida como eficaz. Nesse modelo, os alunos são desafiados a aplicar o que aprenderam na solução de problemas reais, muitas vezes em grupo (Bender, 2014). Esse tipo de avaliação favorece o desenvolvimento de competências importantes, como a criatividade, a resolução de problemas, a colaboração e a comunicação.

Outro exemplo de método eficaz é a autoavaliação e a avaliação por pares. Quando bem orientada, a autoavaliação estimula os alunos a refletirem criticamente sobre seu próprio desempenho, identificando pontos fortes e áreas para melhorias (Sant'Ana, 2013). Já a avaliação por pares, em que os alunos avaliam uns aos outros, pode ser uma forma eficaz de promover a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de uma maior consciência sobre o próprio processo de aprendizagem (Fragoso, Monteiro, 2005).

Apesar da eficácia desses métodos, vale ressaltar que não existe um único método avaliativo que funcione de maneira perfeita para todos os contextos. A avaliação eficaz deve ser diversificada, combinando diferentes métodos para captar múltiplas dimensões da aprendizagem. Além disso, deve ser justa e inclusiva, levando em consideração as necessidades, habilidades e estilos de aprendizagem dos diferentes estudantes. Desse modo, existem métodos avaliativos eficazes, e eles vão muito além dos tradicionais testes e provas, o desafio está em saber adaptar esses métodos ao contexto educacional e às especificidades dos alunos, garantindo que a avaliação seja uma ferramenta real de aprendizagem e desenvolvimento.

3 Elaboração e aplicação da Atividade Avaliativa/Prova

A professora elaborou 36 questões de matemática, abordando até três conteúdos do bimestre, como frações, expressões numéricas e geometria básica, como níveis variados de dificuldade. Para a avaliação, adotou-se um método inovador: cada aluno sorteava uma questão de um pote contendo todas as perguntas em tiras enroladas. Os alunos tinham 15 minutos para responder em uma folha reduzida, exigindo respostas claras e objetivas. Essa abordagem proporcionou uma experiência leve e desafiadora, incentivando a concentração, a organização das ideias e o desenvolvimento de habilidades como tomada de decisão, gerenciamento do tempo e pensamento crítico.

Imagem 1: Pote com as 36 Atividades Avaliativas/ Prova

Fonte: Própria autora (2025)

Após os 15 minutos, a professora recolhe as respostas e os alunos ficaram apenas com suas questões, sem o auxílio de suas respostas anteriores. A professora organizou o quadro de forma estratégica, seis alunos, seguindo a ordem de chamada, expõem suas soluções simultaneamente. Essa estratégia incentiva os estudantes a reconstruírem seu raciocínio sem consultar suas anotações, promovendo autonomia e compreensão. O foco não é apenas na

resposta correta, mas o processo utilizado, valorizando a explicação clara e confiante. Essa prática desenvolve habilidades matemáticas, comunicação, argumentação e autoconfiança, destacando a compreensão crítica da simples memorização.

Os alunos estavam engajados. Cada um tinha a responsabilidade de resolver apenas uma questão, o que reduzia a pressão em comparação a uma prova com muitas perguntas. A professora observou que, ao se levantarem para explicar suas resoluções, muitos alunos acabavam percebendo erros que não haviam notado inicialmente, ou encontravam maneiras melhores de resolver a questão. Aqueles que tiveram dificuldade com a questão escolhida recebiam apoio da professora e dos colegas, o que tornava o ambiente colaborativo.

Essa abordagem trouxe benefícios: primeiramente, o tempo curto para resolver a questão exigia foco imediato, sem espaço para distrações ou procrastinação, simulando uma situação de resolução rápida de problemas, algo útil tanto para avaliações quanto para o cotidiano. Em segundo lugar, ao resolver e apresentar apenas uma questão, os alunos podiam concentrar-se na profundidade da compreensão ao invés de ficarem preocupados com a quantidade de perguntas.

Por fim, essa abordagem permite uma interação mais dinâmica em sala de aula, possibilitando ajustes no ensino em tempo real e garantindo eventuais dificuldades sejam identificadas e trabalhadas de forma mais ágil. Além disso, essa estratégia reduz a necessidade de correção posterior de um grande volume de questões, tornando o processo avaliativo mais eficiente e menos burocrático, tanto para o professor quanto para os estudantes. Dessa forma, a avaliação se torna um instrumento pedagógico mais ativo e participativo, contribuindo para um ensino mais significativo e alinhado às necessidades da turma.

Outro aspecto desse método foi o impacto na autoconfiança dos alunos. Muitos que antes demonstravam receio de expor, seja ao resolver questões no quadro ou ao falar em público passaram a encarar essas atividades avaliativas como uma etapa natural do processo de aprendizagem. A dinâmica utilizada em sala de aula colaborou para criar um ambiente mais acolhedor, no qual o erro não era visto como um fracasso, mas como uma oportunidade de crescimento e aprendizado.

Ao compartilharem seus raciocínios, os estudantes não apenas desenvolveram sua própria compreensão, mas também aprendiam com os colegas, promovendo uma construção coletiva do conhecimento e fortalecendo sua autonomia.

4 Adaptação, Desafios e Avanços das Turmas dos 6º anos no Ensino Fundamental II

O progresso das referidas turmas dos sextos anos do Ensino Fundamental II, foi um processo de adaptação e crescimento, marcado por desafios e conquistas, sendo a transição para essa nova etapa exigiu dos alunos maior autonomia e responsabilidade, além da adaptação a novas metodologias de ensino e avaliação. Um dos aspectos diferenciados foi o formato das avaliações, que continham apenas uma questão, exigindo dos estudantes uma análise mais aprofundada e uma resposta mais elaborada.

Esse modelo avaliativo estimulou o pensamento crítico, a capacidade de argumentação e a organização das ideias, contribuindo para um aprendizado mais significativo e reflexivo. Ao longo do período letivo, os estudantes demonstraram evolução tanto no desempenho acadêmico quanto no desenvolvimento de habilidades essenciais para sua formação. Esse progresso foi resultado de adaptações pedagógicas implementadas pelo docente, especialmente no método avaliativo. No quadro abaixo mostra o desempenho de cada turma:

Tabela 1: Desempenho das turmas avaliativa

Desempenho	6º ano A (36alunos) %	6º ano B (29alunos) %	6º ano C (26alunos) %	TOTAL Desempenho (%)
Ótimos	15-----(42%)	8----- (28%)	22----- (84%)	49,45%
Razoáveis	12----- (33%)	12----- (41%)	2 ----- (8%)	28,57%
Não atingiram notas	9 ----- (25%)	9----- (31%)	2 ----- (8%)	21,98%

Fonte: Própria autora (2025)

Considerando que a avaliação dos alunos foi baseada em apenas uma questão, os critérios utilizados para a categoria dos desempenhos foram, a compreensão do enunciado; organização do raciocínio; conhecimentos técnicos ou teórico; argumentação e justificativas; clareza na exposição; segurança e postura; capacidade de autoavaliação.

Ao analisar o desempenho das turmas e suas particularidades, observamos que a turma do 6º ano A, apresentou um desempenho relativamente equilibrado, demonstrando bom aproveitamento nas atividades avaliativas. Porém, indicando que a turma ainda necessita melhorar o seu desempenho, para que isso aconteça precisa de intervenção pedagógica. A turma do 6º ano B, apresentou maiores dificuldades em relação às demais. Já a turma do 6º ano C, foi a que mais se destacou, tendo mais de 50% de desempenho.

Para compreender o progresso avaliativo das turmas dos 6º anos, no qual os 91 estudantes ativos, é importante destacar a abordagem pedagógica adotada. A professora implementou duas metodologias distintas para avaliar os estudantes: na turma: B, foi realizada atividade avaliativa de forma tradicional, enquanto nas turmas: A e C, participaram de uma avaliação diferenciada, desenvolvida com estratégias inovadoras e adaptadas às necessidades da turma. Essa diferenciação teve como objetivo proporcionar uma experiência de aprendizagem mais significativa, respeitando os diferentes ritmos e estímulos de aprendizado dos estudantes.

Imagem 2: Atividades Avaliativas dos 6º anos

Fonte: Própria autora (2025)

As imagens acima retratam os formatos de avaliação utilizada com os estudantes do 6º ano, foi evidenciado uma abordagem diversificada no processo avaliativo. As atividades avaliativas foram aplicadas em dois formatos. Essa diferenciação teve como objetivo proporcionar uma experiência de aprendizagem mais significativa respeitando os diferentes ritmos e estímulos de aprendizado dos estudantes.

Ao ser adotado esse formato, esse método buscou-se atender às diferentes formas de assimilação dos conteúdos, promovendo maior engajamento e participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem.

5 Adaptação, Desafios e Avanços das Turmas dos 7º anos no Ensino Fundamental II

Nas turmas dos 7º anos A, B, C, e D já possuíam familiaridade com a metodologia inovadora adotada pelo docente, resultado de um processo prévio de adaptação e construção das atividades avaliativas. Essa vivência anterior permitiu que os estudantes compreendessem não apenas o funcionamento do método, mas também desenvolvessem habilidades essenciais, como a organização do tempo e a resolução objetiva das questões.

Para D' Ambrosio (2012, p. 82) Ressalta que, “a função do professor é a de um associado aos alunos na consecução da tarefa e, conseqüentemente, na busca de novos conhecimentos, ou seja, alunos e professores devem crescer, social e intelectualmente, no processo[...]”. Essa familiaridade foi fundamental para que os alunos se sentissem mais seguros e confiantes durante a avaliação, tornando o processo mais dinâmico e eficiente, além de potencializar a participação ativa e o engajamento na atividade proposta.

Desse modo, a tabela abaixo mostrará como ocorreu a distribuição e o desempenho de cada turma:

Tabela 2: Desempenho das turmas avaliativa

Desempenho	7º ano A (35 alunos) %	7º ano B (35 alunos) %	7º ano C (33 alunos) %	7º ano D (30 alunos) %	TOTAL Desempenho (%)
Ótimos	11-----(31%)	28 ----(80%)	10---(30,30%)	9 ---(30%)	43%
Razoáveis	14-----(40%)	4--- (11,5%)	11---(33,33%)	8 ---(27%)	28%
Não atingiram notas	8 ----(29%)	3---- (8,5%)	14---(36,37%)	13---(43%)	29%

Fonte: Própria autora (2025)

Os dados apresentados nos refletem o desempenho dos estudantes, as informações foram organizadas em três categorias em relação ao seu desempenho: ótimo, razoáveis e não atingiram notas satisfatórias. Considerando que a avaliação dos alunos foi baseada em apenas uma questão, os criterios utilizados para a categoria dos desempenhos foram, a compreensão do enunciado; organização do raciocínio; conhecimentos técnicos ou teórico; argumentação e justificativas; clareza na exposição; segurança e postura; capacidade de autoavaliação.

Os resultados evidenciam que, embora uma parcela considerável dos estudantes tenham alcançado um bom desempenho, há também um número expressivo de estudantes que precisam de maior suporte pedagógico. A disparidade entre as turmas destaca a importância de estratégias educacionais diversificadas, visando atender as necessidades específicas de cada grupo e promover a melhoria contínua no processo de ensino e aprendizagem.

Fonte: Própria autora (2025)

As imagens mostram como as metodologias diversificadas influenciaram o aprendizado de matemática, destacando maior engajamento e melhor compreensão dos conteúdos. As avaliações evidenciam que essas estratégias adaptadas proporcionaram uma experiência mais significativa aos alunos. Essa abordagem favoreceu a assimilação dos conteúdos, ampliando o raciocínio lógico e a autonomia dos estudantes. O envolvimento dos alunos nas atividades e a aplicação dos conceitos aprendidos indicam o sucesso dessa prática inovadora no ensino da disciplina.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.

BENDER, W. N. *Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI*. Porto Alegre: Penso, 2014.

DAVIS, Claudia; OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. *Psicologia na Educação*. -São Paulo: Cortez, 1991.

D'AMBROSIO, Ubiratan, 1932- *Educação matemática: Da teoria à prática* /Ubiratan D'Ambrosio. -23ªed. – Campinas, SP: Papirus, 2012.

FIORENTINI, Dario. *Pesquisa qualitativa em educação matemática* / Dario Fiorentini, Antônio Vicente Marafioti Garnica, Maria Aparecida Viggiani Bicudo; Marcelo de Carvalho Borba, Jussara de Loiola Araujo, (orgs.). -6. Ed. 1reimp –Belo Horizonte : Autêntica, 2020.

GREGO, Sonia Maria Duarte. *A avaliação formativa: resignificando concepções e processos*. Disponível em: <

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/65810/1/u1_d29_v3_t05.pdf>. Acesso em: 10 de mar. de 2025.

MONTEIRO, Vera; FRAGOSO, Rodrigo. *Avaliação entre Pares*. In: VIII Congresso Galaico-Português de Psicopedagogia, 2005. Braga. Anais... Braga: Universidade de Minho, p. 905-914, 2005.

SANT'ANNA, Ilza Martins. *Por que avaliar?: Como avaliar?: critérios e instrumentos*. Ilza Martins Sant'Anna. 16. Ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2013

VIEIRA, Vânia Maria de Oliveira. *Portfólio: uma proposta de avaliação como reconstrução do processo de aprendizagem*. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/pee/a/9TFSpL6r85RKPCxy7qKN5dD/?format=pdf>>. Acesso em: 10 de mar. de 2025.